

BO'LAJAK DEFEKTOLOGLARNING PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLIGINI SHAKLLANISHINI O'RGANISH

Usmonov Umid Allayorovich

Jizzax viloyati Jizzax shahri

32-yordamchi maktab intirnatni Logopediya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052390>

O'qituvchi-defektologning maxsus ta'lim tizimi mutaxassisi sifatidagi faoliyati nogironlarga va birinchi navbatda, og'ir rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarga yordam ko'rsatishga qaratilgan oliy insonparvar pedagogik xizmat namunalaridan biridir. Bunday bolalar uchun etakchi, ya'ni asosiy mutaxassis bo'lgan defektolog korreksiya va rivojlanish, o'quv-uslubiy, ijtimoiy-pedagogik, reabilitatsiya va moslashish, ba'zan esa psixologik vazifalarni hal qilishga qaratilgan ko'p qirrali tadbirlarni tashkil etish va amalga oshirishga chaqiriladi.

Pedagogik amaliyotning vazifalari bolalar bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirish, tuzatish va rivojlanish, shuningdek tarbiyaviy ishlarni olib borishning turli shakllarini o'zlashtirish, bolalar oilalari bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi darajasi jamiyat tomonidan ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlari sifatini belgilovchi hal qiluvchi omil bo'lib, shuning uchun kadrlarni baholash muammosi bugungi kunning eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri ekanligini ta'kidlash mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy mahoratini va uning kasbiy kompetentsiya darajasini baholashning samarali ishlaydigan tizimi pedagoglarni doimiy ravishda o'qituvchilik mahoratini oshirishga undaydi.

Ob'ektiv baholash ko'p jihatdan ta'lim tizimini u yoki bu sabablarga ko'ra o'qituvchilik faoliyati bilan, shu jumladan alohida ta'limga muhtoj bolalar bilan bog'liq defektologning faoliyati bilan shug'ullana olmaydigan tasodifiy ishchilar faoliyatidan himoya qilishga imkon beradi.

Ayniqsa, bo'lajak maxsus ta'lim xodimlarining kasbiy o'sishi uchun samarali vosita bo'lgan talabalar - bo'lajak o'qituvchi-defektologlarning dastlabki diagnostikasini to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchining psixologik-pedagogik tayyorgarligi yoki kasbiy tayyorgarligi motivatsion, kognitiv, texnologik va aks ettiruvchi komponentlarni birlashtirgan yaxlit shaxsiy ta'lim sifatida talqin qilinishi mumkin. Bu, birinchi navbatda, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligida shaxsiy fazilatlarining mavjudligi, shu jumladan o'quvchilar bilan muloqot va o'zaro munosabatlarga ijobiy munosabat, mehribonlik, hamdardlik, xushmuomalalik, muloqot, idrok, xayrixohlik, idrok, xotiraning barqaror kasbiy ahamiyatli xususiyatlari sifatida tuzilishi mumkin.

Bugungi kunda o'qituvchining kasbiy mahorat darajasini va talabalarning - bo'lajak o'qituvchi-defektologlarning pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasini baholashning eng dolzarb muammosini hal qilish uchun turli xil diagnostika usullari qo'llaniladi. Testlarni tanlash o'qituvchining kasbiy mahorati va malakasini "bilim - qobiliyat - ko'nikma" formulasiga "haydash" qiyinligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Biz tanlagan diagnostika usullari psixologik-pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy qismlarini - motivatsion, kognitiv, texnologik va refleksiv komponentlarni shakllantirishni aniqlashga qaratilgan.

Motivatsion komponentni o'rganish bizga talabaning - kelajakdagi o'qituvchi-defektologning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlarining haqiqiy darajasini qayd etish va baholash

imkonini beradi. Shu maqsadda fikrlashning ustunlik turini ochib beruvchi "Rassom yoki mutafakkir?" testi kabi usullardan foydalanildi. Keyingisi "Psixogeometrik test". Psixogeometriya AQShda ishlab chiqilgan tizim sifatida. Bu tizim muallifi S.Dellinger boshqaruv kadrlarini ijtimoiy-psixologik tayyorlash bo'yicha mutaxassis hisoblanadi.

Talabaning intellektual rivojlanishi va ijodiy namoyon bo'lish darajasini diagnostika qilish uchun taklif qilingan variantlar universal va keng qamrovli bo'lib ko'rinmaydi. Shu bilan birga, ular bo'lajak o'qituvchi shaxsiyatining ba'zi jihatlarini ob'ektiv va ishonchli aniqlash va uning kasbiy yaroqliligining eng muhim ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini beradi.

Har bir talaba - bo'lajak defektologning malakasini oshirish yo'llari va vositalarini o'rganish nafaqat diagnostik, balki prognostik xarakterga ega bo'lgandagina, o'quv jarayonida olib borilayotgan ishlarning u yoki bu darajada samaradorligi haqida gapirish mumkin bo'ladi.

Texnologik komponentni o'rganish. Bo'lajak o'qituvchi-defektologning kasbiy muloqotining rivojlanish darajasi pedagogik faoliyat mazmuni bilan oldindan belgilanadi. U hajm va xarakter jihatidan qanchalik mazmunli bo'lsa, muloqot shunchalik ko'p qirrali va xilma-xil bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy muloqotini rivojlantirish jarayonida bir-biri bilan chambarchas bog'langan ikkita aloqani ajratib ko'rsatish mumkin: umumiy va individual aloqa tamoyillari (asoslari). Talaba - bo'lajak o'qituvchi-defektologning muloqot madaniyati har doim o'qituvchi qanday qilib, qanday yo'l bilan, muayyan muammolar va munosabatlar usullarini hal qilish uchun eng mos bo'lgan narsalar yordamida o'qituvchining umumiy ijtimoiy hayotga tatbiq etishga muvaffaq bo'lgan ko'rsatkichidir.

O'qitish amaliyotidan tashqari, maxsus ta'lim muassasalariga turli xil ekskursiyalar o'tkazing. Talabalarga maktablarga tashrif buyurish, o'qituvchilar tomonidan o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun foydalanadigan uslubiy materiallarni o'rganish imkoniyatini berish. Maktabning metodik kabineti, o'qituvchilarning metodik birlashmasining rejaları bilan tanishib, ularning tahlili o'qituvchilar faoliyatidagi eng qiyin muammolarni aniqlashi mumkin. Iloji boricha ko'proq o'qituvchilarning ishini bilib oling. Bu bizga bir xil pedagogik muammolarni hal qilishda har bir kishining o'ziga xosligi va individualligini ko'rish imkonini beradi. Har bir tashrifdan oldin maqsadni aniqlang, ya'ni. ular aniq nimani ko'rishni va tushunishni xohlashdi (guruhda ishlash, individual so'rov, o'quvchilarni baholash va boshqalar). Bunday tashriflar o'qituvchilarning madaniy rivojlanish darajasi bilan belgilanadigan ijodiy kashfiyotlarini ochib beradi.

References:

1. Рымханова А.Р., Аманбай Ж.С. ТАЛАБАЛАРНИНГ ДЕФЕКТОЛОГЛАРНИНГ КАСБИЙ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЙОРЛИГИНИ ШАКЛЛАНИШИНИ О'РГАНИШ // Xalqaro eksperimental ta'lim jurnali. – 2016. – 3-2-son. – B. 238-241;
2. Азбукин, Д.И. Проблемы специальной педагогики и психологии. Вып. 19. Текст. /Д.И. Азбукин - М.: Тр. ин-та деф-и АПН РСФСР, 1948; - М.: МГПИ, 1950.-Т. 61.-С. 143-151; там же. - С. 157-162.
3. <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=9708>